

<ul style="list-style-type: none"> - Ot soʻz turkumi “kim?” , “nima?” , “qayer?” soʻroqlariga javob beradi. - “Qalam” narsaning nomini bildiradi. Feʼl soʻz turkumi harakatni bildiradi. - -ning, -ni, -ga, -da , -dan kelishik qoʻshimchalar. - Gapda eganing tagiga bir toʻgʻri chiziq, kesimining tagiga ikki toʻgʻri chiziq chiziladi. • Shaxs va narsalarning sanogʻini va tartibini 	<ul style="list-style-type: none"> - “Chiroyli”, “bejirim” , “goʻzal” soʻzlarinarsalarning sanogʻini bildiradi . - -li, -siz, -dor, be- soʻz oʻzgartiruvchi qoʻshimchalar. - Ega va kesim gapning ikkinchi darajali boʻlaklari. • Soʻz maʼnolarini oʻzgartiradigan qoʻshimchalar soʻz oʻzgartiruvchi qoʻshimchalar deyiladi.
--	--

<p>bildirgan soʻzlar son soʻz turkumi hisoblanadi. - Soʻz yasovchi qoʻshimchalar , soʻzlarga qoʻshilibsoʻz maʼnolarini oʻzgartirishga xizmat qiladi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ona tili va oʻqish savodxonligi darslaridamatematik bilimlar rivojlantiriladi. • Ona tili va oʻqish savodxonligi darslarida matematik bilimlar rivojlantiriladi.
---	---

Bu oʻyin oʻquvchilarni xotirasini yaxshilaydi va aniq maʼlumotlarni,yillarni eslab qolishga yordam beradi. Matn bilan ishlash koʻnikmasi shakllanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Qosimova K., Matchonov S., Gʻulomova X., Yoʻldosheva Sh., Sariyev Sh. Ona tili oʻqitish metodikasi. -T.: "Noshir", 2009. -163 b.
2. Ona tilidan Milliy oʻquv dasturi. -T.: "Respublika taʼlim markazi", 2021.
3. Adizova N.B., Jumayev R.X., Qoʻldoshev R.A., Ismatov S.R. Ona tili oʻqitish metodikasi. - Buxoro: "Durdona", 2021. - 292 b.
4. Mavlonova K, Azimova I, Quronov S, Shokir Tursun, Roʻzmetova Z Ona tili va oʻqish savodxonligi. 1-2-qism: 3-sinfi uchun darslik. – Toshkent: "Respublika taʼlim markazi".
5. Mavlonova K, Azimova I, Quronov S, Shokir Tursunva boshq. Ona tili va oʻqish savodxonligi. 1-2-qism: 2-sinf uchun darslik. – T.: "Respublika taʼlim markazi".
6. Azimova I, Mavlonova K, Azimova I, Quronov S, Shokir Tursun Ona tili va oʻqish savodxonligi 1-2-qism: 1-sinf uchun darslik. – T.: "Respublika taʼlim markazi".

CHAPAQAY OʻQUVCHILARNING MAKTABGA MOSLASHUVI VA BUNING OʻZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Subhonova Sabohat Usmonovna

BuxDPI magistranti

Kalit soʻzlar: moslashuv, adaptatsiya, moslashuv reaksiyasi, sezgi, chapaqaylik, obrazli harakat, qoʻl motorikasi.

Annotatsiya: Ushbu tezisda oʻquvchilardagi chapaqaylik muammosi haqida yoritilgan. Ularni bartaraf etishga doir ota-onalar uchun tavsiyalar ham berib oʻtilgan.

Adaptatsiya [lot. adaptatio – moslashuv] – 1) organizmning turli yashash sharoitlariga moslashishi; 2) sezgi aʼzolarining oʻziga taʼsir etadigan qoʻzgʻatuvchilarga moslashishi natijasida ularda sezgirlik darajasi oʻzgarishi

(masalan, koʻzning yorugʻlik yoki qorongʻilikka moslashuvi). Qoʻzgatuvchining taʼsir kuchi oʻzgarishi bilan sezgirlik ham oʻzgaradi.

Moslashuv konsepsiyasi atrof-muhit va obyektning dialektik birligini, qarama-qarshi tomonlar birligi va kurashini oʻz ichiga oladi. Chunki bizning fikrimizcha, moslashish toʻgʻrisida subʼekt va obʼekt, subʼekt va subʼektning oʻzaro taʼsiri jarayoni sifatida yana bir muhim nuqtayi nazar mavjud. Oʻzgarishlar yangi xususiyatlarning paydo boʻlishi, xususiyatlarning yangi kombinatsiyasi, xususiyatlarning qisman yoʻqolishi yoki toʻliq yoʻqolishi va boshqalar bilan bogʻliq.

Bolaning maktabga qabul qilinishi – nafaqat bola uchun, balki butun oila uchun qiyin vaqt. Bu yangi turmush tarzi va jamiyat sharoiti, jamiyatda yangi mavqeni egallashi, kattalar va tengdoshlari bilan yangi munosabatdir. Oʻquvchi hayoti qatʼiy qoidalar tizimiga boʻysungan, barcha bolalar uchun uning asosiy mazmuni bilimlarni oʻzlashtirish hisoblanadi.

Bolalarda nafaqat kun rejimi, balki ota-onalar, oʻqituvchi tomonidan qoʻyiladigan talablari ham oʻzgaradi.

Bu yoshdagi bolalarning maktabga psixologik tayyorgarligini oʻrganishda quyidagi psixologik-pedagogik nazorat ishlarini olib borish mumkin:

1. Bolani qurshab turgan tashqi muhitga munosabati, bilimlar zaxirasi.
2. Maktabga boʻlgan munosabati va rivojlanganlik darajasi.
3. Mustaqil fikrlashi va nutqining rivojlanganlik darajasi.
4. Hissiy – obrazli tasavvurning rivojlanganlik darajasi.
5. Qoʻl harakati motorikasining rivojlanganlik darajasi.

Yuqorida keltirib o'tilgan omillar bolaning yuqori darajada ta'lim olishida namoyon bo'lishi uchun qo'shimcha tayyorgarlik ko'rish maslahati beriladi.

Aksariyat hollarda ota-onalar o'zlari "bolani maktabga borish vaqti keldi", yoki "yana biron yil o'ynab olsin", deb belgilaydi. Qoidaga ko'ra, ota-ona o'z farzandining sodda tajribalariga asoslangan holda, oldindan aniqlashga harakat qiladi. Muammoni bog'cha tarbiyachisi yoki o'qituvchi, ko'p hollarda esa uyda qarindoshlari, bilimdon qo'shnilar bilan muhokama qiladi. Va shunda bolani maktabga tayyorlashda uning bo'yi, og'irligi, o'qish va yozishga uquvi asosiy dalil bo'ladi.

Bolaning maktab ta'limiga psixologik tayyorgarligi hisobga olinmaydi, aniqlamaydi. Biroq aynan bolaning psixologik tayyorgarligi o'quv faoliyatining ichki tavsifnomasi sifatida o'quv motivi va bilishga bo'lgan qiziqishini shakllantirishga yordam beradi.

Bolalar ta'lim jarayonigacha o'z bilimi va o'yin orqali hosil bo'lgan ko'nikmalarni kattalar bilan munosabati va tasvirlar orqali namoyon etishi mumkin.

Bola stol yonida o'tirib rasm chizyapti. Ona bola chizgan rasmga qarab

"yana qandaydir bo'lmag'ur narsalarni chizyapsanmi?", kel yaxshisi kitob o'qiydiz, deydi. Bir qaraganda oddiy ko'rinishdagi vaziyat. Ona bola bilan muhimroq ish ustida shug'ullanmoqchi. Aslini olib qaraganda 3-4 yoshli bola uchun rasm oddiy qiziqish – o'yin emas. Bu bolaning psixik va shaxsiy rivojlanishi uchun qulay sharoit yaratuvchi, etakchi faoliyat. Demak, bolada o'yin vaziyatida yangi bilim va usullar harakatini ko'rish mumkin, u hali o'zi bilmagan narsalarni o'rganishga harakat qilmoqda.

Farzandingiz chizgan rasmga diqqat bilan qarang, nima chizganligi haqida gaplashing, imkoni boricha unga ko'proq savollar bering. Ko'proq diqqat va sabr-toqatni namoyon qiling, tasvirlangan predmet, gul, hayvonlar, qushlar va h.k haqida qo'shimcha ma'lumotlar bering.

Bu yoshdagi bola uchun diqqat barqarorligi tavsifli bo'lib, xotira faol rivojlanadi, so'z boyligi ortib boradi, fikrlashi rivojlanadi. Bola bu yoshda tashqi ko'rinishlarni umumlashtiradi, predmetlarni sifati bo'yicha birlashtiradi, ulardan foydalanishda harakat usullarini belgilaydi. Ular endi o'zlariga tanish bo'lgan vazifada sabab natijaviy aloqalarni tiklash qobiliyatiga ega bo'ladi. Eng muhimi, jismoniy rivojlanish tezlashadi. Sizning diqqat- e'tiboringiz muhim ahamiyatga ega. Axir bolalar kattalar kayfiyatiga nisbatan o'ta xissiyotli bo'ladi. Bunday murakkab mashg'ulot natijasini baholash qiyin, maktabda bu eng qulay holda yuzaga keladi. Bu yoshdagi bolalarning nutqi yaxshi shakllangan, tafakkuri rivojlangan bo'lib, muloqot qilish uquviga va qo'l yozuvi shakllangan bo'ladi. Albatta, bular shakllanishida sizning xatti-harakatingiz, ishtirokingiz katta ahamiyatga ega. Bu xatti-harakatlaringiz va ishtirokingiz bilan psixoprofilaktikaga yordam bergan bo'lasiz.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Adizova N.B., Qo'ldoshev R.A., Jumayev R.X., Ismatov S.R. Ona tili o'qitish metodikasi. – T.: O'quv qo'llanma. Buxoro, Durдона. 2021. 292
2. Azimov Y.Y., R.A.Qo'ldoshev. «Husnixatga o'rgatishning amaliy asoslari» (Metodik qo'llanma)-Toshkent. «Turon Zamin Ziyo» nashriyoti, 2017.-132
3. Azimova I. A. [va boshq.]. Ona tili va o'qish savodxonligi [Matn]: 2-sinf o'qituvchilari uchun metodik qo'llanma. – Toshkent: Respublika ta'lim markazi, 2021. – 128 b.
- 4.NB Adizova, M Raimqulova. Use of alisher navoi's spiritual and enlightenment views in textbooks for grades 1-4. Актуальные вопросы современной науки и образования, 121-123
4. NA Bakhtiyorovna, NA Bakhtiyorovna. Anvar obidjon is a children's poet. Middle European Scientific Bulletin
5. AN Bakhtiyorovna, E Dilsora. Visual Aids, Which Are Used In The Educational Process In The Use Of Didactic Games. The American Journal of Social Science and Education Innovations 3 (31), 540-545
6. Adizova, Nodira, and Uktamova Mohinur. "INTERFAOL MASHQLAR ASOSIDA BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARIDA IJTIMOY KO'NIKMALARINI SHAKLLANTIRISH." *E Conference Zone*. 2023.
7. Baxtiyorovna, Adizova Nodira, and Jamolova Lubat Ilhomovna. "FAOL TA'LIM ASOSIDA DARSLARN TASHKIL QILISH-TA'LIM SAMARADORLIGINI OSHIRISH OMILISIFATIDA." *PEDAGOGS jurnali* 1.1 (2022): 52-53.
8. Bakhtiyorovna, Adizova Nodira, and Jamolova Lubat Ilhomovna. "BASIC PRINCIPLE OF